

#NecesitamosAlimentosLocales

Directrices clave y materiales de
muestra para su uso en las redes
sociales

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

#NecesitamosAlimentosLocales

Herramienta

Este documento presenta un conjunto de **materiales, pautas de comunicación, mensajes de redes sociales y recursos** que los propietarios/as de marcas pueden usar para involucrar a productores/as y consumidores/as a fin de identificar necesidades y demandas.

El contenido incluye:

- Canales clave de redes sociales.
- Las mejores prácticas para compartir su contenido.
- Datos y mensajes clave sobre los Canales Cortos de Comercialización Alimentaria
- Ejemplos de palabras e imágenes clave para las redes sociales.
- cuentas relacionadas.
- Referencias.

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

agr
BRIDGES

#NecesitamosAlimentosLocales

Principales canales de redes sociales

Las redes sociales son tecnologías interactivas que permiten crear o compartir y/o intercambiar información, ideas, intereses y otras formas de expresión a través de comunidades y redes virtuales. A continuación, los canales de redes sociales más populares en toda Europa y sus datos clave:

- 2 mil millones de usuarios/as.
- 47% mayores de 35 años.
- **Negocios a Consumidores/as (B2C) con público objetivo**

- 675 millones de usuarios/as.
- 61% entre 30 y 64.
- Relaciones profesionales.
- Destinado a **Negocio a Negocio (B2B)**

- 2 mil millones de usuarios/as.
- 59% entre 18 y 29.
- Ideal para empresas y consumidores/as con productos o servicios visuales

- 330 millones de usuarios/as.
- 35% entre 18 y 29.
- Popular entre famosos/as, políticos/as, periodistas y medios de noticias.

Mejores prácticas redes sociales: Facebook

CONTENIDO

- Sin límite de caracteres
- Archivos adjuntos:
 - Fotos
 - Videos
 - Enlaces

ALCANCE

Un canal informal de redes sociales para publicar noticias, hacer anuncios que puedan llegar a una amplia audiencia. El contenido multimedia suele ser más atractivo

CONSEJOS

- Participe en grupos para aumentar las vistas del perfil de su empresa
- Utiliza elementos visuales: Imágenes, GIFs, audiovisuales
- Usa un tono claro y amigable

Mejores prácticas redes sociales: LinkedIn

CONTENIDO

- Sin límite de caracteres
- Archivos adjuntos:
 - Fotos
 - Videos
 - Enlaces

ALCANCE

Un canal informal de redes sociales para publicar noticias, hacer anuncios que puedan llegar a una amplia audiencia. El contenido multimedia suele ser más atractivo.

CONSEJOS

- Participe en grupos para aumentar las vistas del perfil de su empresa
- Utiliza elementos visuales: Imágenes, GIFs, audiovisuales
- Usa un tono claro y amigable

Mejores prácticas redes sociales: Instagram

CONTENIDO

- Principalmente imágenes
- Texto corto
- Videos
- Contenido en directo

ALCANCE

Una red social informal para publicar fotografías principalmente. Será útil si promocionas productos/servicios visuales y tu target está entre las generaciones más jóvenes.

CONSEJOS

- Interactuar con otras cuentas etiquetándolas @
- Establezca algunas pautas para armonizar la apariencia

Mejores prácticas redes sociales: Twitter

CONTENIDO

Texto de hasta 280 caracteres + archivos adjuntos multimedia y tweets citados (mostrando el tweet de otra persona dentro del tuyo).

ALCANCE

Para compartir comentarios breves, hacer anuncios que puedan llegar instantáneamente a una gran audiencia o retuitear contenidos relevantes, ideal para la comunicación en vivo durante los eventos.

CONSEJOS

- Use hashtags # y menciones @ para etiquetar identificadores apropiados
- Usa elementos visuales: fotos, videos y GIFs.
- Mantén tus publicaciones cortas, claras y pegadizas.
- Cree listas de Twitter para categorizar su cuenta en temas.

10 MENSAJES CLAVE ACERCA DE LAS CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN ALIMENTARIA (CCCA)

- 1.** Las ventajas de CCCA incluyen un **precio más justo para los agricultores/as, acceso a productos frescos y de temporada para los consumidores/as, un impacto ambiental reducido y una mayor cohesión social a nivel local.**²
- 2.** Los consumidores/as asocian los **productos locales con estándares de calidad más altos** (frescura, valor nutricional), **una alimentación saludable, métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente y una menor huella de carbono.**²
- 3.** Según la encuesta del Eurobarómetro de 2011, **9 de cada 10 ciudadanos/as están de acuerdo en que hay beneficios en comprar productos de una granja local.**²
- 4.** CCCA es una forma de **reconectar productores/as y consumidores/as y de relocalizar la producción agrícola.**²
- 5.** Los productos que se venden en los sistemas alimentarios locales generalmente se producen de una manera **ambientalmente sostenible, utilizando menos insumos como pesticidas, fertilizantes sintéticos, alimentos para animales, agua y energía.**²

10 MENSAJES CLAVE ACERCA DE LAS CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN ALIMENTARIA (CCCA)

6. CCCA requieren **menos envases** que en los supermercados y **menos energía** para el almacenamiento, ya que son **frescos y de temporada**.²
7. Las CCCA también contribuyen a la **cohesión social** en las zonas urbanas, al **reconectar a la población con el lugar de producción de alimentos** y al **proporcionar productos frescos y de calidad a precios asequibles**.²
8. La mayoría de CCCA se caracterizan por métodos de **agricultura orgánica total o parcial**.²
9. CCCA requiere **menos transporte** lo que significa **ahorro de energía y reducción del impacto ambiental**.²
10. Las CCCA pueden entenderse como canales de suministro relacionadas con las **“ventas de proximidad”**, en el sentido de que los alimentos cultivados o producidos localmente se sirven a los consumidores/as locales, donde se minimiza el número de intermediarios, siendo ideal un **contacto directo entre el productor/a y el consumidor/a**.

#NecesitamosAlimentosLocales

Los hashtags se usan comúnmente en los servicios de microblogging y de intercambio de fotografías. Se puede utilizar en cualquiera de las siguientes plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Utilizando #NecesitamosAlimentosLocales:

Los PRODUCTORES/AS pueden conocer en tiempo real las necesidades de los consumidores/as

Los CONSUMIDORES/AS pueden publicar sus necesidades y/o interactuar con los negocios de CCCA

Se pueden utilizar otros hashtags para un mejor posicionamiento en redes sociales. Los siguientes hashtags se han extraído de best-hashtags.com:

#agroalimentario #agricultura #tecnologíaagrícola #granja #agroalimentarioEU #cultivo #natural #sostenibilidad #bioeconomía #ecológico #eco #calidad #orgánico #sostenibilidad #agricultores/as #consumidores #CanalesCortosdeComercializaciónAlimentaria #CCCA #AlimentaciónNatural #vegano #comidasaludable #alimentaciónorgánica #vegetariano #abasedeplantas #bio #EcológicamenteAmigable

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

agr
BRIDGES

#NecesitamosAlimentosLocales

A continuación, algunos ejemplos de publicaciones en redes sociales en **Facebook**:

🗣️ #NecesitamosAlimentosLocales?

📄 Según la encuesta Eurobarómetro, los consumidores/as asocian los productos locales con mayores estándares de calidad como fresca, valores nutricionales entre otros beneficios.

🍏🍅 De hecho, los productos que provienen de modelos comerciales de #CanalesCortosdeComercializaciónAlimentaria se caracterizan por métodos de agricultura orgánica total o parcial donde puedes tener contacto directo con el productor.

→ Encuétranos aquí: [Agrega tu Sitio Web / Ubicación](#)

💡 ¿Sabías que puedes contactarnos a través del hashtag #NecesitamosAlimentos Locales?

🗣️🗣️ A través de este hashtag podemos conocer de ti tus necesidades en tiempo real así como interactuar con productores locales y saber más sobre los beneficios de nuestro negocio basado en #CanalesCortosdeComercializaciónAlimentaria

📱 ¡Te invitamos a interactuar con nosotros y ser parte de nuestra comunidad!
😊

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

#NecesitamosAlimentosLocales

A continuación, algunos ejemplos de publicación en Twitter:

📄 Conoce algunas de las razones por las que #NecesitamosAlimentosLocales:

- 🍏 Necesitamos productos de alta calidad
- 🤝 Necesitamos reconectar productores/as y consumidores/as
- 🍏 Necesitamos productos frescos y de temporada
- ♻️ Necesitamos productos ambientalmente sostenibles

📌 ¡Estos son solo algunos ejemplos de por qué #NecesitamosAlimentosLocales!

¡Estén atentos para próxima información!

👤👤 ¿Sabías que podemos conocer a través del hashtag #NecesitamosAlimentosLocales tus necesidades en tiempo real, así como interactuar con productores locales y saber más sobre los beneficios de nuestro negocio basado en #CadensaCortosdeComercializaciónAlimentaria?

📱 Te invitamos a interactuar con nosotros y ser parte de nuestra comunidad

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

agr
BRIDGES

#NecesitamosAlimentosLocales

#NecesitamosAlimentosLocales

A continuación, algunos ejemplos de publicaciones en **LinkedIn**:

🔗 ¿Conoces los beneficios de los productos de las #CanalesCortosdeComercializaciónAlimentaria?

♻️ ¡Requiere menos embalaje!

📦 Menos energía para almacenamiento

🚚 Menos transporte

👨‍🍳 Productos frescos y de calidad

...y mucho más #NecesitamosAlimentosLocales

Conozca más sobre nosotros en nuestro sitio web: <https://www.agrobridges.eu/>

Añade tu web

👁️ ¿Sabías que los productos provenientes de los modelos de negocio de #CanalesCortosdeComercializaciónAlimentaria se caracterizan por métodos de agricultura orgánica total o parcial?

🌱 Los productos que se venden en los sistemas alimentarios locales se producen de manera ambientalmente sostenible, utilizando menos insumos como pesticidas, fertilizantes sintéticos, alimentos para animales, agua y energía.

👤 Entre otros beneficios, puedes tener un contacto directo con el productor/a reduciendo el número de intermediarios/as, mejorando la cohesión en las zonas urbanas y disfrutando de productos locales con mayores estándares de calidad, alimentación saludable, métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente, menor huella de carbono, y un precio más justo para productores/as y consumidores/as.

👉 Por esto y más... #NecesitamosAlimentosLocales

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

#NecesitamosAlimentosLocales

A continuación, algunos ejemplos de publicaciones en Instagram:

🗣️🗣️¿Sabía que podemos conocer a través del hashtag #NecesitamosAlimentosLocales sus necesidades en tiempo real, así como interactuar con productores/as locales y saber más sobre los beneficios de nuestro negocio basado en #CanalesCortosdeComercializaciónAlimentaria?

📱 Te invitamos a interactuar con nosotros y ser parte de nuestra comunidad

📄 Conoce algunas de las razones por las que #NecesitamosAlimentosLocales:

- 🍏 Necesitamos productos de alta calidad
- 🤝 Necesitamos reconectar productores y consumidores
- 🥕 Necesitamos productos frescos y de temporada
- ♻️ Necesitamos productos ambientalmente sostenibles

📌 ¡Estos son solo algunos ejemplos de por qué #NecesitamosAlimentosLocales!

📌 ¡Estén atentos para próxima información!

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

RECURSOS VISUALES PARA REDES SOCIALES

- El contenido multimedia de alta calidad potenciará el alcance y el impacto de tus publicaciones.
- Es importante que solo use imágenes "libres para usar". Todos ellos le proporcionarán contenido multimedia sin ningún problema de derechos de autor.
- Los siguientes sitios web le proporcionarán contenido atractivo para sus cuentas de redes sociales.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Acceso a millones de imágenes.
- Planes asequibles.
- Potentes funciones de búsqueda.
- Incluye los derechos comerciales de las imágenes.

- Servicio gratuito.
- Función de búsqueda básica.
- Licencia comercial gratuita. Gratis para usar
- Incluye vídeo, fotos e imágenes vectoriales.

- Acceso a millones de imágenes.
- Planes asequibles.
- Potentes funciones de búsqueda.
- Incluye los derechos comerciales de las imágenes.

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

agr
BRIDGES

RECURSOS VISUALES PARA REDES SOCIALES

- Considere las imágenes a continuación para usarlas en sus cuentas de redes sociales. Podrás descargarlos haciendo clic en la imagen.
- Las siguientes imágenes están libres de derechos de autor y han sido extraídas de [PIXABAY](https://pixabay.com).

RECURSOS VISUALES PARA REDES SOCIALES

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN Nº 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

CUENTAS RELACIONADAS

Puede obtener algo de inspiración al ver algunas cuentas relacionadas con los **Canales Cortos de Comercialización Alimentaria**.

Es muy recomendable mirar los diferentes estilos según el canal de redes sociales con respecto a:

- **Creatividades**
- **Tono**
- **Texto**
- **Marca**

CUENTAS RELACIONADAS

ENTIDAD	PÁGINA WEB	LINKEDIN	TWITTER	OTROS
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

CUENTAS RELACIONADAS

ENTIDADES	PÁGINA WEB	LINKEDIN	TWITTER	OTROS
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	www.bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

REFERENCIAS

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, European Commission: Brussels.
10. <https://pixabay.com/>

#NecesitamosAlimentos Locales

Directrices clave y materiales de muestra para su uso en las redes sociales

www.agrobridges.eu

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZON 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA BAJO CONVENIO DE SUBVENCIÓN N° 101000788.

#NecesitamosAlimentosLocales

